

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E POTENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ANÁLISE DE PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE EM UMA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA-SP- BRASIL

DIAGNOSIS OF SANITARY CONDITIONS AND POTENTIAL FOR IMPLEMENTING THE HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS SYSTEM IN AN AGRICULTURAL COOPERATIVE IN THE MUNICIPALITY OF IBIÚNA-SP- BRAZIL

Larissa Oliveira Ramalho¹, Francisco Rafael Martins Soto², Nícolas Brandão Mesquita³, Giovanna Aparecida Domingues de Oliveira⁴, Maira Oliveira Silva⁵

¹(Ciências Biológicas, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, Brasil); ²(Gestão Ambiental, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, Brasil); ³(Gestão Ambiental, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, Brasil); ⁴(Ciências Biológicas, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, Brasil); ⁵(Ciências Biológicas, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, Brasil).

DOI: 10.5281/zenodo.10810214

Resumo

O consumo de hortaliças visa suprir os requerimentos nutricionais e sensoriais dos indivíduos. Elas precisam ser inócuas à saúde com a isenção de perigos que possam comprometer a saúde pública. Este trabalho teve por objetivos: a) o diagnóstico das condições sanitárias de processamento de hortaliças em uma cooperativa agropecuária do município de Ibiúna- SP- Brasil; b) eliminar as não conformidades sanitárias e avaliar o potencial para implantar o sistema Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) na referida cooperativa. O trabalho foi desenvolvido em três fases, que consistiram em: a) diagnóstico sanitário das não conformidades sanitárias encontradas na produção, processamento e transporte de hortaliças; b) correção das não conformidades sanitárias e o acompanhamento da evolução da cooperativa em relação as boas práticas de fabricação; c) análise do potencial para a implantação do sistema APPCC. Os resultados revelaram que foram necessárias quatro inspeções sanitárias para que a empresa estivesse apta a pleitear o APPCC. A maior dificuldade esteve relacionada a gestão de qualidade, envolvendo procedimentos operacionais padronizados. A pontuação atingida no diagnóstico foi de 71,18 pontos e na última inspeção de intervenção foi de 96,94 pontos, confirmando assim a condição para implantar o sistema APPCC.

Palavras-Chave: Segurança alimentar, Boas práticas de fabricação, Hortaliças.

Abstract

The consumption of vegetables aims to meet the nutritional and sensory requirements of individuals. They need to be harmless to health and free from dangers that could compromise public health. The objectives of this work were: a) to diagnose the sanitary conditions of vegetable processing in an agricultural cooperative in the municipality of Ibiúna - SP - Brazil; b) to eliminate sanitary non-conformities and assess the potential for implementing the Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) system in this cooperative. The work was carried out in three phases, consisting of: a) a sanitary diagnosis of the sanitary non-conformities found in the production, processing and transportation of vegetables; b) correcting the sanitary non-conformities and monitoring the cooperative's progress in terms of good manufacturing practices; c) analyzing the potential for implementing the HACCP system. The results showed that it took four health inspections for the company to be able to apply for HACCP. The greatest difficulty was related to quality management, involving standardized operating procedures. The score achieved in the diagnosis was 71.18 points and in the last intervention inspection it was 96.94 points, thus confirming the condition to implement the HACCP system.

Keywords: Food safety, Good manufacturing practices, Vegetables.

1 INTRODUÇÃO

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são um conjunto de princípios, normas e recomendações técnicas aplicadas para a produção, processamento e transporte de alimentos, orientadas a cuidar da saúde humana, proteger o meio ambiente e melhorar as condições de vida dos trabalhadores e da sua família (Grob; Marmioli, 2009). Sua implantação é importante e necessária, pois garantirá resultados positivos em quatro níveis da cadeia produtiva: produtores rurais, trabalhadores, consumidores e meio ambiente (Luning; Marcelis, 2009).

A utilização da BPF em uma indústria de alimentos e a constante busca de melhorias de seus resultados sanitários é pré-requisito para a implantação do sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (Ferreira, *et al.*, 2014).

O sistema APPCC pode ser definido como um método amparado em princípios técnicos e científicos de prevenção, controle e eliminação de perigos químicos, físicos e biológicos que tem por finalidade garantir a inocuidade dos processos de produção, manipulação, transporte, distribuição e consumo dos alimentos (Paula; Ravagnani, 2011)..

Os clientes das empresas e os consumidores finais estão cada vez mais exigentes em relação à qualidade dos alimentos e a forma como são produzidos. Em resposta a essa demanda, o conceito de BPF e a posterior implantação do sistema APPCC tanto no setor produtivo como de processamento de alimentos tornaram-se ferramentas essenciais para o

atendimento da legislação sanitária e o sucesso da atividade agroindustrial (Santos, *et al.*, 2014).

Com base neste cenário, este trabalho teve por objetivo inicial o diagnóstico das condições sanitárias de processamento de hortaliças em uma cooperativa agropecuária do município de Ibiúna- SP- Brasil. Posteriormente, após este diagnóstico, eliminar as não conformidades sanitárias e avaliar o potencial para implantar o sistema APPCC na referida cooperativa.

2 METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido durante doze meses, em três fases, no período compreendido entre abril de 2015 a abril de 2016.

A primeira fase foi caracterizada pelo diagnóstico sanitário das não conformidades sanitárias encontradas na produção, processamento e transporte de hortaliças. Para efetuarlo foi realizada uma inspeção utilizando-se como base técnica e legal a Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013 e a Resolução RDC 216 (BRASIL, 2004) onde todas as não conformidades sanitárias encontradas na cooperativa pela equipe técnica de inspeção composta por professores, técnicos e alunos foram anotadas, observadas e fotografadas. Os responsáveis pela gestão sanitária da cooperativa acompanharam a inspeção. A cooperativa foi classificada em: insatisfatória, quando apresentasse um total de pontos menor do que 50; satisfatória com restrições, entre 50 e 69 pontos e satisfatória, quando acima de 70 pontos (Soto, *et al.*, 2006). Para a obtenção da pontuação, o roteiro de inspeção aplicado foi dividido em cinco blocos, que contemplou: a) condições de edificação; b) equipamentos e utensílios; c) área de manipulação e higiene pessoal; d) processamento de hortaliças e e) gestão da Qualidade. Neste roteiro, foi utilizada a Ficha de Inspeção de Estabelecimentos da Área de Alimentos (FIEAA) como instrumento de coleta de dados (RESOLUÇÃO NO. 196 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998).

Em cada bloco da FIEAA, foi aplicada a seguinte fórmula:

TS X P

K – NA

Onde: TS é o somatório dos itens satisfatórios; P, peso do bloco; K, uma constante, utilizada com a finalidade de não penalizar o estabelecimento quando determinado item não for aplicável e NA, item que não se aplica nas inspeções.

Após a pontuação obtida, estas informações foram transformadas em relatório técnico que foi apresentado aos responsáveis pela gestão sanitária da cooperativa, para então serem definidos prazos de adequação e novas inspeções periódicas que caracterizou a segunda fase do projeto.

A segunda fase foi constituída pela correção das não conformidades sanitárias. Nesta etapa foram realizadas inspeções, com intervalos de 15 dias cada uma, e a utilização de metodologia tanto de diagnóstico como de pontuação referida na primeira fase do projeto. A cada relatório gerado nas inspeções efetuadas foi realizada uma reunião da equipe técnica com os responsáveis pela gestão sanitária da cooperativa, onde foi discutida a evolução ou não da empresa na correção das não conformidades sanitárias e o respectivo aumento ou não da pontuação. A partir do primeiro relatório gerado da segunda fase foram realizados treinamentos teórico-prático para os manipuladores de alimentos da cooperativa com o tema: higiene dos alimentos, desenvolvido pela equipe técnica.

Definiu-se a cooperativa habilitada a pleitear a implantação do sistema APPCC quando a mesma obtivesse pontuação acima de 90 pontos durante duas inspeções seguidas.

A terceira fase foi caracterizada pela análise do potencial para a implantação do sistema APPCC amparada na legislação internacional e federal (BRASIL^A, 1997; BRASIL^B, 1997; BRASIL, 2001; BRASIL, 2002; CODEX, 2003; BRASIL, 2004). Inicialmente foi formada na cooperativa a equipe APPCC e a descrição dos produtos, no caso a lista de todas as hortaliças semiprocessadas produzidas pela empresa. A próxima etapa consistiu na elaboração do fluxograma de APPCC e da sua confirmação na cooperativa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na primeira fase do trabalho, referente ao diagnóstico sanitário das não conformidades sanitárias encontradas na produção, processamento e transporte de hortaliças, a cooperativa atingiu 71,18 pontos, o que a classificou no limite de satisfatória, porém apresentando não conformidades sanitárias e ainda inapta para pleitear a implantação do sistema APPCC.

As principais não conformidades sanitárias estiveram relacionadas a área externa com objetos em desuso, instalações sanitárias em estado não íntegro, utensílios, como caixas plásticas não higienizados, inexistência de um programa de capacitação adequado e contínuo relacionado à higiene pessoal e a manipulação de alimentos, transporte de matéria de forma inadequada e gestão de resíduos deficiente. Estes resultados foram semelhantes ao que Mattietto *et al.*, (2016) encontraram na aplicação do plano APPCC para uma empresa de polpas de frutas mistas congelada. Nela, duas etapas: recepção e lavagem/sanitização foram identificadas como Pontos Críticos de Controle e quatro etapas, como Pontos de Controle, sendo elas recepção, formulação, congelamento e armazenamento congelado. Já Prado *et al.*, (2014) relataram em um trabalho que investigou qual era o ponto crítico mais importante no controle na qualidade higiênico-sanitária do preparo de *sushis* e *sashimis*, ficou evidenciado que o mesmo eram os equipamentos, utensílios e bancadas utilizadas.

Na tabela 1 estão apresentados os resultados referentes a segunda fase, relacionados a pontuação obtida pela cooperativa em seis inspeções efetuadas para a correção das não conformidades.

Tabela 1- Resultados obtidos pela cooperativa expressos numericamente durante a segunda fase nos cinco blocos de avaliação e seis inspeções efetuadas.

Bloco	Inspeções sanitárias					
	1°	2°	3°	4°	5°	6°
1	7,73	7,56	7,56	7,56	9,17	7,27
2	14,41	12,06	12,06	14,41	14,41	14,41
3	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4	15,38	15,63	14,64	15,30	15,08	17,86
5	23,65	25,32	25,32	26,49	26,49	32,40
Total	86,17	85,57	84,58	88,76	90,15	96,94

1-Condições de edificação; 2-Equipamentos e utensílios; 3- Área de manipulação e higiene pessoal; 4- Processamento de hortaliças; 5- Gestão da Qualidade.

Pode ser observado já na primeira inspeção após o diagnóstico, uma evolução significativa na pontuação, com 86,17 pontos, valor próximo para pleitear a implantação do

sistema APPCC. Este resultado pode estar relacionado ao processo de capacitação teórico prático para os manipuladores de alimentos da cooperativa, bem como a reunião com a equipe técnica na qual foi discutida a correção das não conformidades sanitárias. Segundo Barreto *et al.*, (2015), relataram que o êxito na implantação do sistema APPCC está fortemente relacionado com o comprometimento de todos os colaboradores da empresa. De acordo com Araújo *et al.*, (2015) afirmaram que a presença de funcionários temporários com baixo grau de qualificação e treinamento das boas práticas de fabricação, são fatores determinantes para o insucesso de um sistema APPCC.

Entretanto, da primeira para a segunda inspeção, houve um pequeno decréscimo na pontuação (85,57), o que foi repetido na terceira inspeção (84,58). Tais resultados podem ser atribuídos a dificuldade em que as empresas de alimentos ainda possuem em manter um alto padrão de controle higiênico sanitário nos seus processos fabris.

Estes problemas muitas vezes estão relacionados com a questão motivacional dos manipuladores de alimentos, comunicação ineficiente entre diferentes setores da cooperativa, principalmente no aspecto da manutenção sanitária preventiva. Apesar da implantação do APPCC satisfazer à legislação nacional e internacional, dando segurança e abrindo as portas para a exportação, porém, no Brasil, ainda existem alguns empecilhos para que este programa seja totalmente difundido (Ribeiro; Abreu, 2006).

Estes resultados podem ser corroborados aos que estão apresentados na Tabela 1, Bloco 5, onde a empresa apresentou dificuldades em manter e evoluir neste quesito que era relacionado a gestão de qualidade, envolvendo procedimentos operacionais padronizados. A cooperativa voltou a evoluir na pontuação somente na quarta e quinta inspeção, eliminando assim esta não conformidade sanitária. Esta última inspeção, a habilitou para pleitear a implantação do sistema APPCC. Já na sexta inspeção, houve nova evolução na pontuação. Com esta situação, a terceira fase foi efetuada pela cooperativa com pequena dificuldade, pois as condições basilares para a implantação do sistema APPCC foram construídas na primeira e na segunda fase.

4 CONCLUSÃO

Com base nas condições em que foi realizado o trabalho na cooperativa pode-se concluir que o diagnóstico sanitário das não conformidades sanitárias a empresa atingiu 71,18 pontos e estaria inapta para pleitear a implantação do sistema APPCC. Foram necessárias

quatro inspeções sanitárias de intervenção para que a empresa estivesse apta a pleitear o APPCC.

A maior dificuldade em superar não conformidade sanitária esteve relacionada a gestão de qualidade, envolvendo procedimentos operacionais padronizados. A pontuação atingida na sexta inspeção foi de 96,94 pontos, o que confirmou a condição para implantar o APPCC.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. L.; BITTENCOURT, J. V. M.; SANTOS, M. H. R. Implementação das ferramentas da qualidade em gelados comestíveis. **Revista Científica on-line- Tecnologia, Gestão e Humanismo**, v. 5, n.1, p.1-16, 2015.

BARRETO, J.; GOMES, A. T.; MURUCI, M. A. T.; ABREU, N. J. Z. Implantação da Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), garantia da qualidade e segurança na indústria de alimentos. **Acta Biomédica Brasiliensia**, v.4, n.2, p. 72-80, 2015.

BRASIL- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-Resolução - RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação.

BRASIL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). Portaria nº 368, de 04 de setembro de 1997. Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-sanitárias e de Boas Práticas de Elaboração para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.

BRASIL. Portaria nº. 326 SVS/MS Regulamento Técnico sobre "Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos". 30 de julho de 1997.

BRASIL. Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais

Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 06 de nov. 2002.

BRASIL. Resolução RDC n. 12 de 02 de janeiro de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dispões sobre o Regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 de jan. 2001.

CODEX Alimentarius. **Normas Alimentarias FAO/OMS.** Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas. CAC/RCP, 2003. Disponível em: <<http://www.codexalimentarius.net>>. Acesso em: 21 de out. de 2023.

FERREIRA, M. P. H.; DIAS, S. M. V.; VILLELA, E. G.; LUZ, L. M.; PEREIRA, M. K.; VALE, C. H. B. D.; RABELO, F. L. A. Qualidade físico-química, microbiológica e microscópica de polpas de frutas congeladas comercializadas no município de Governador Valadares, MG. **NOV@: Revista Científica**, v. 2, n.2, p. 1-10, 2014.

GROB, K.; MARMIROLI, G. Assurance of compliance within the production chain of food contact materials by good manufacturing practice and documentation – Part 3: Lids for glass jars as an example. **Food Control**, v.20, p. 491– 500, 2009.

LUNING P.A.; MARCELIS W. J. A food quality management research methodology integrating technological and managerial theories. **Trends in Food Science & Technology**, v. 20, p. 35 – 44, 2009.

MATTIETTO, R. D. A.; WURLITZER, N.; CARVALHO, A. Aplicação do plano APPCC para polpas de frutas mistas congeladas com perfil funcional. **Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento**, v.1 n.1 p.1-32, 2016.

PAULA, S. L.; RAVAGNANI, M.A. S. S. Sistema APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) de acordo com a NBR ISO 22000. **Revista Tecnológica**, v.20, p.97-104, 2011.

PORTARIA CVS 5, DE 09 DE ABRIL DE 2013. Aprova o regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação, e o roteiro de inspeção, anexo. **Diário Oficial do Estado de São Paulo** de 19/04/2013 - nº. 73 - Poder Executivo, Seção I , p. 32 35.

PRADO, B. G.; IWATANI, J. E.; PEREIRA, M. R.; GOLLUCKE, A. P. B.; TOLEDO, L. P. Pontos críticos de controle na qualidade higiênico-sanitária do preparo de sushis e sashimis no município de São Vicente, São Paulo. **Segurança Alimentar e Nutricional**, v. 21, n.1, p. 359-372, 2015.

RESOLUÇÃO N°. 196 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998. Dispõe sobre a padronização dos roteiros e guias de inspeção no âmbito do Estado de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo, 19 de março de 1999.

RIBEIRO, F. L. L.; ABREU, L. D. Utilização de APPCC na indústria de alimentos. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 30, n.2, p. 358-363, 2006.

SANTOS C. J. D.; ; SANTOS F., ROCHA F. E. H.; BARBOSA, M. I. M. J.; BARBOSA J, J. L. Caracterização química, qualidade microbiológica e aspectos nutricionais de pickles elaborados com pepino (*Cucumis sativus* L.) e com nabo (*Brassica campestris* L. var. rapa) orgânicos produzidos por agricultores familiares. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, v. 9, n.1, p. 222-228, 2014.

SOTO, F.R.M.; RISSETO, M. R.; CAZZOLA, C.P.B. Proposta e análise crítica de um protocolo de inspeção e de condições sanitárias em supermercados do município de Ibiúna- SP. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 9, n. 2, p. 235-241, 2006.